

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Сабуров Раимберган Садуллаевич – преподаватель кафедры «Узбекский и русский язык литература» Ургенчского государственного педагогического института

+99899 968 71 33

soburov1961@gmail.com

Аннотация: Одной из важнейших задач, стоящих перед Узбекистаном в современную непростую эпоху, когда темпы развития увеличиваются, а глобальные угрозы и процессы трансформации усиливаются, по мнению узбекских специалистов данной сферы, является правильное воспитание молодого поколения и эффективная реализация молодежной политики.

Поэтому в стране на системной основе уделяется большое внимание решению вопросов, связанных со здоровьем, социальным статусом, образованием и трудоустройством молодежи, созданию необходимых условий для ее развития как гармонично развитого поколения.

Annotatsiya: Bugungi murakkab davrda O'zbekistonning oldida turgan asosiy vazifalardan biri, bu yosh avlodni to'g'ri tarbiyalash hamda yoshlar siyosatini samarali olib borishdan iboratdir.

Shundan kelib chiqib, mamlakatda yosh avlodning sog'ligi, ijtimoiy maqomi, ta'lim olishi va ish bilan bandligi masalalariga, ularning barkamol avlod bo'lib shakllanishiga xizmat qiluvchi barcha sharoitlarni yaratishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Annotation: One of the most important tasks facing Uzbekistan in the modern difficult era, when the pace of development is increasing, and global threats and transformation processes are intensifying, according to Uzbek experts in this field, is the proper education of the younger generation and the effective implementation of youth policy.

Therefore, the country systematically pays great attention to solving issues related to the health, social status, education and employment of young people, creating the necessary conditions for their development as a harmoniously developed generation.

Ключевые слова: глобализация, молодёжь, воспитание, Родина, нравственность, духовность, просветительство, патриотизм, история, образование, национальная идея, терроризм и экстремизм.

Kalit so'zlar: globallashuv, yoshlar, tarbiya, Vatan, axloqiy, ma'naviyat, ma'rifat, vatanparvarlik, tarix, ta'lim, milliy g'oya, terrorizm, ekstremizm.

Keywords: globalization, young people, education, Homeland, morality, spirituality, enlightenment, patriotism, history, the national idea, terrorizm, extremism.

Как мы знаем, глобализация, это неотъемлемая часть мирового прогресса. Она проникла во все сферы жизни человека.

В процессе эволюции рыночных отношений изменяется структура мирового хозяйства, формируется единая мировая рыночная экономика, состоящая из совокупности национальных экономик. Это видоизменение называется глобализацией. Что такое глобализация? Глобализация — расширение каких-либо процессов или явлений до планетарного уровня (в переводе с латинского «globus» — 'Земля'). Глобализация - процесс развивающихся взаимосвязей и взаимозависимости мировых культур и экономик.

Она имеет ряд преимуществ, которые позитивно влияют на развитие человечества: развитии научно-технического прогресса;

повышении качества и доступности производимых товаров и услуг и уровня жизни людей;

появлении возможностей трудоустройства для людей в странах с дефицитом капитала и рабочих мест;

применении в национальной экономике технологий;

разработок и инновационных достижений других стран;

укреплении деловых отношений между странами;

развитии мирового финансового рынка и IT-секторов;

обеспечении свободного доступа к информации.

С одной стороны, глобализация стимулирует мировой прогресс. Но с другой — имеет ряд негативных последствий. В чем недостатки глобализации?

Проблемы глобализации состоят в:

росте безработицы в дотационных регионах из-за миграции рабочей силы в развитые страны;

снижении рождаемости;

ухудшении экологии;

высокой конкуренции между национальными предприятиями и транснациональными корпорациями;

росте монополизации рынков;

усилении отрыва в экономическом развитии между развитыми и развивающимися странами;

появлении угроз для потери национального суверенитета государств;

потери самобытности народов и культур;

истощения природных ресурсов.

Как нам известно, наша страна имеет глубокую историю развития, испокон веков здесь развивалась наука, культура, до наших дней сохранились обычаи и обряды народов, проживающих в Узбекистане.

В условиях глобализации, в то время, когда между государствами теряется самобытность народов и культур, возникновении глобальных геополитических проблем, таких как, вооруженные конфликты в регионе, в росте религиозного экстремизма, главной проблемой является нравственно-патриотическое воспитание молодёжи.

В годы независимости в республике особое внимание уделяется нравственно-патриотическому воспитанию молодёжи. «Если мы не будем заниматься воспитанием детей, ежедневно проверять их поведение, давать образование, обучать профессиям, обеспечивать их трудоустройство, сложно будет защитить их от вредных воздействий», — сказал Шавкат Мирзиёев.

На протяжении нескольких тысячелетий человеческой цивилизации такие понятия, как экстремизм и терроризм не теряют своей актуальности. Посредством влияния различных факторов, таких как: социальные, политические, экономических, наиболее подверженная воздействию часть молодёжи, пополняют ряды экстремистских и террористических группировок, главы которых используют и манипулируют ими в своих целях.

Сегодня первоочередной задачей государства и общества, является привить молодёжи любви к Родине, уважение к его истории, и сегодняшнему дню, а также вера в светлое будущее страны.

В условиях глобализации должный эффект должны дать следующие педагогические методы и тенденции, которые способствуют развитию мышления учащихся и студентов:

Интерактивное обучение. Учебный процесс происходит в условиях постоянного активного взаимодействия учащихся. Такие методы помогают развивать критическое мышление, рефлексии и умение решать проблемы.

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Они позволяют расширить доступ к образовательным ресурсам, предоставляя возможность обучаться в режиме онлайн, участвовать в вебинарах и проходить курсы на дистанционных платформах.

Увеличение мобильности студентов и преподавателей. Образовательные учреждения активно стремятся привлечь иностранных студентов, предлагая международные программы и курсы на английском языке. Это способствует межкультурному обмену и расширению мировоззрения студентов.

Стандартизация образовательных систем. Университеты и школы по всему миру стремятся соответствовать международным стандартам и рейтингам, что приводит к унификации учебных программ и методов преподавания.

Акцент на развитие глобального гражданства. Студенты учатся понимать и ценить разнообразие культур и работать над созданием более справедливого и устойчивого мира.

В этом контексте предлагаем выделить следующие методы обучения:

1. Объяснительно-иллюстративный метод - метод, при котором учащиеся получают знания на лекции, из учебной или методической литературы, через экранное пособие в "готовом" виде;

2. Репродуктивный метод - метод, где применение изученного осуществляется на основе образца или правила;

3. Метод проблемного изложения - метод, при котором, используя самые различные источники и средства, педагог, прежде чем излагать материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает способ решения поставленной задачи;

4. Частично поисковый, или эвристический метод обучения заключается в организации активного поиска решения выдвинутых в обучении (или самостоятельно сформулированных) познавательных задач либо под руководством педагога, либо на основе эвристических программ и указаний.

5. Исследовательский метод - метод, в котором после анализа материала, постановки проблем и задач и краткого устного или письменного инструктажа обучаемые самостоятельно изучают литературу, источники, ведут наблюдения и измерения и выполняют другие действия поискового характера.

Для защиты нашей молодёжи от всякого рода негативного, отрицательного влияния внешних сил, предлагаем следующие направления по профилактической работы среди молодёжи:

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

- проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в молодёжной среде;
- снижение социальной напряженности в обществе;
- противодействие экстремизму через общественные организации, ученическое, студенческое самоуправление;
- воспитание у молодёжи установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов;
- формирование норм социального поведения, характерного для гражданского общества;
- повышение роли семьи в формировании у детей и молодёжи норм толерантности;
- воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания за такого рода преступления;
- выявление и контроль за интернет-ресурсами, оказывающие неблагоприятное воздействие на молодёжь;
- ужесточение наказания за экстремистские и террористические преступления, а также за подстрекательство.

Конечная цель этой работы – изменить правовую психологию людей, добиться отторжения абсолютным большинством населения самой мысли о возможности применения террористических методов для разрешения территориальных, социальных, конфессиональных, культурных и любых других проблем и неприязней, предприняв такие меры, которые способствуют пониманию молодых людей, что государство заботится о них, и нет необходимости совершать противозаконные действия, а равно искать защиту и покровительство за рамками государственных органов.

Использованная литература:

1. Конституция Республики Узбекистан. 08.12.1992 г.
2. Мирзиёев Ш.М. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. - № УП-60 от 28.01. 2022 г. «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» <http://lex.uz/ru/docs/58410772>
3. Еремеева, Л.И. (2016). К вопросу о духовно-нравственном воспитании студенческой молодежи / Л.И.Еремеева // Вестник Югорского государственного университета. 1, 124-129. – ISSN 1816-9228. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/298380>.
4. Щеулова Е.А., Николаева А.Е. Духовно-нравственное воспитание современной молодежи как основа формирования и развития личности // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 12 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2016/12/74749>.
5. Инаева Д.Д. Профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной среде /Д.Д.Инаева. – Текст: непосредственный// Молодой учёный. – 2017. - №1 (135) – с. 334-336 - URL : <https://moluch.ru/archive/135/37941>